

REVISIÓN DE LITERATURA

Fisiopatología, factores de riesgo y opciones terapéuticas de los Trastornos temporomandibulares

Temporomandibular disorders: an integrated update on pathophysiology, risk factors, and therapeutic options

Walter Palacios Valderrama ¹. Luis Campos Lascano ². Héctor Macías Lozano ³. María Alexandra Monard Proaño ⁴
Karla Monard Proaño ⁵. Lady Arias Dioses ⁶

¹ Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-6812-3168>

² Magister en Criminalística y Ciencias Forenses. <https://orcid.org/0000-0002-5811-783X>

³ Doctor en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-4459-3251>

⁴ Doctora en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-7431-4153>

⁵ Magister en Salud Pública. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0001-5216-7561>

⁶ Odontóloga. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0004-3586-3145>

Correspondencia:
walter.palaciosv@ug.edu.ec

Recibido: 26/03/2026

Aceptado: 12/05/2026

Publicado: 15/05/2026

RESUMEN

Los trastornos temporomandibulares (TTM) son afecciones musculoesqueléticas complejas y prevalentes que afectan la articulación temporomandibular y los músculos masticatorios, generando dolor y disfunción orofacial. El objetivo de esta revisión fue describir la evidencia sobre su fisiopatología, factores de riesgo, diagnóstico y manejo terapéutico. La metodología consistió en una búsqueda sistemática en bases de datos (PubMed/Scopus) y selección crítica, analizando cinco artículos clave. Los resultados destacan la naturaleza multifactorial de los TTM, involucrando factores biomecánicos, parafuncionales (bruxismo) y, principalmente, psicosociales (estrés, ansiedad). Los criterios DC/TMD se establecen como el estándar diagnóstico de referencia. En tratamiento, la evidencia respalda un enfoque escalonado, conservador e interdisciplinario como primera línea, siendo las terapias mínimamente invasivas y reversibles (educación, fisioterapia, férulas) las más recomendadas. Se concluye que el manejo exitoso requiere un abordaje integral, individualizado y basado en evidencia, que integre simultáneamente los componentes físicos y psicológicos del paciente.

Palabras clave: Trastornos temporomandibulares, DC/TMD, fisiopatología, bruxismo, tratamiento conservador.

ABSTRACT

Temporomandibular disorders (TMD) are complex and prevalent musculoskeletal conditions affecting the temporomandibular joint and masticatory muscles, causing orofacial pain and dysfunction. This review aimed to update the evidence on their pathophysiology, risk factors, diagnosis, and therapeutic management. The methodology involved a systematic search in databases (PubMed/Scopus) and critical selection, analyzing five key articles. Results highlight the multifactorial nature of TMD, involving biomechanical and parafunctional factors (bruxism), and predominantly psychosocial factors (stress, anxiety). The DC/TMD criteria are established as the diagnostic gold standard. Regarding treatment, evidence supports a stepped, conservative, and interdisciplinary approach as the first line, with minimally invasive and reversible therapies (education, physiotherapy, splints) being the most recommended. It is concluded that successful management requires a comprehensive, individualized, and evidence-based approach that simultaneously integrates the patient's physical and psychological components.

Keywords: Temporomandibular disorders, DC/TMD, pathophysiology, bruxism, conservative treatment.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos temporomandibulares (TTM) comprenden un grupo heterogéneo de alteraciones musculoesqueléticas que afectan a la articulación temporomandibular (ATM), los músculos masticatorios y las estructuras anatómicas asociadas, constituyendo la causa más frecuente de dolor orofacial no odontogénico en la práctica clínica odontológica ⁽¹⁾. Estas afecciones se manifiestan comúnmente mediante dolor facial o preauricular, limitación o alteración de los movimientos mandibulares, ruidos articulares y dificultad funcional durante actividades cotidianas como la masticación, el habla o el bostezo ⁽²⁾. A pesar de su elevada frecuencia, los TTM continúan siendo subdiagnosticados y, en muchos casos, manejados de forma inadecuada, lo que favorece la cronificación del dolor y el deterioro progresivo de la calidad de vida de los pacientes ⁽³⁾.

Desde una perspectiva epidemiológica, los TTM representan un problema de salud pública de magnitud considerable. Evidencia reciente derivada de revisiones sistemáticas y metaanálisis indica que cerca de un tercio de la población mundial presenta algún signo o síntoma compatible con TTM, con una prevalencia global estimada cercana al 29–34%. Asimismo, se ha documentado una mayor afectación en el sexo femenino, con probabilidades hasta 1,7 veces superiores en comparación con los hombres, así como una distribución variable según edad y región geográfica ⁽⁴⁾. Esta elevada prevalencia, sumada a su impacto funcional y psicosocial, ha llevado a que los TTM sean considerados una “epidemia silenciosa” que no siempre recibe la atención clínica e investigativa proporcional a su carga real ⁽⁵⁾.

La comprensión actual de los TTM reconoce su naturaleza multifactorial y su compleja fisiopatología, sustentada en el modelo biopsicosocial del dolor. Diversos estudios coinciden en que no existe un único factor etiológico responsable de su aparición, sino que intervienen factores predisponentes, iniciadores y perpetuantes, entre los cuales se incluyen alteraciones

musculares y articulares, micro y macrotraumatismos, hábitos parafuncionales como el bruxismo, así como factores psicológicos y sociales, tales como el estrés, la ansiedad y la depresión. ⁽⁶⁾ Esta interacción de componentes periféricos y centrales explica la frecuente coexistencia de los TTM con otras condiciones como cefaleas, trastornos del sueño, tinnitus, dolor cervical y síndromes de sensibilización central, lo que incrementa la complejidad diagnóstica y terapéutica ^(7, 4).

En el ámbito diagnóstico, uno de los principales desafíos ha sido la heterogeneidad de criterios utilizados para identificar y clasificar los TTM. En respuesta a esta problemática, se desarrollaron los Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD), actualmente considerados el estándar de referencia para el diagnóstico clínico e investigativo de estos trastornos ⁽⁸⁾. Este sistema permite una evaluación estructurada mediante un eje físico-biológico (Eje I) y un eje psicosocial (Eje II), facilitando una aproximación integral del paciente y una mejor correlación entre los hallazgos clínicos y la experiencia subjetiva del dolor ⁽²⁾. No obstante, la aplicación de estos criterios no siempre es uniforme en la práctica clínica, lo que contribuye a la variabilidad en los resultados reportados en la literatura ⁽⁹⁾.

En relación con el manejo terapéutico, la evidencia científica contemporánea respalda un abordaje escalonado y conservador como primera línea de tratamiento. Revisiones recientes destacan la eficacia de intervenciones no invasivas como la educación del paciente, el autocuidado, la fisioterapia, la terapia manual, el uso de férulas oclusales y la farmacoterapia en la reducción del dolor y la mejora funcional ⁽⁶⁾. De igual manera, se ha enfatizado la importancia de un enfoque multidisciplinario que integre componentes físicos y psicológicos, reservando los procedimientos mínimamente invasivos o quirúrgicos para casos refractarios o con alteraciones articulares severas ⁽⁵⁾. Sin embargo, la diversidad de opciones terapéuticas y la heterogeneidad metodológica de los estudios

disponibles dificultan la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia sólida⁽¹⁰⁾.

En este contexto, resulta fundamental realizar una revisión bibliográfica actualizada que integre los avances recientes en fisiopatología, factores de riesgo, diagnóstico y opciones terapéuticas de los trastornos temporomandibulares. La sistematización crítica de la evidencia científica disponible permite no solo clarificar conceptos y tendencias actuales, sino también orientar la práctica clínica odontológica hacia un manejo más efectivo, integral y basado en evidencia⁽⁹⁾. Por ello, el presente artículo tiene como objetivo describir la evidencia científica sobre los trastornos temporomandibulares, proporcionando una visión integral que contribuya al fortalecimiento del conocimiento académico y clínico sobre esta problemática de alta relevancia en salud oral.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo es de tipo descriptivo y documental. La búsqueda bibliográfica se realizó de manera sistemática en bases de datos científicas de alto impacto como PubMed y Scopus, con el objetivo de asegurar la inclusión de evidencia científica actualizada y clínicamente relevante sobre los trastornos temporomandibulares.

La selección de los artículos se realizó en dos etapas. En una primera fase, se llevó a cabo la revisión de títulos y resúmenes con el fin de identificar aquellos estudios potencialmente relevantes para los objetivos de la presente revisión. Posteriormente, se realizó la evaluación crítica de los textos completos, considerando su calidad metodológica, pertinencia temática y aporte científico.

Finalmente, se seleccionaron 19 artículos científicos que cumplieron con los criterios de inclusión y aportaron información relevante y actualizada sobre los trastornos temporomandibulares. La información obtenida fue organizada y sintetizada de manera narrativa, y se presenta de forma resumida en una tabla descriptiva dentro de la sección de resultados.

REVISIÓN DE LITERATURA

Conceptualización y clasificación de los trastornos temporomandibulares

Los trastornos temporomandibulares (TTM) constituyen un grupo heterogéneo de condiciones musculoesqueléticas y neuromusculares que afectan la articulación temporomandibular (ATM), los músculos masticatorios y las estructuras asociadas, siendo una de las principales causas de dolor orofacial no odontogénico. Actualmente, se reconoce que los TTM presentan un origen multifactorial y un curso clínico variable, que puede ir desde episodios transitorios hasta formas crónicas con impacto significativo en la calidad de vida del paciente⁽⁴⁾.

Desde una perspectiva clínica, los TTM no solo generan dolor local, sino que también se asocian con limitaciones funcionales, alteraciones del sueño y deterioro del bienestar emocional, lo que refuerza su relevancia dentro de la práctica odontológica y médica. Además, la variabilidad en la presentación clínica de los síntomas contribuye a que estos trastornos sean frecuentemente subdiagnosticados o confundidos con otras patologías orofaciales⁽⁶⁾.

La clasificación contemporánea de los TTM se fundamenta en los Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD), los cuales permiten una categorización estandarizada de estas afecciones en dos grandes grupos: trastornos musculares, como el dolor miofascial con o sin limitación funcional, y trastornos articulares, que incluyen desplazamientos del disco, artralgiyas, osteoartritis y osteoartrosis de la ATM⁽⁵⁾. Esta clasificación ha demostrado una adecuada validez diagnóstica y reproducibilidad tanto en la práctica clínica como en el ámbito investigativo⁽²⁾.

El uso de una clasificación estandarizada ha permitido mejorar la comparabilidad entre estudios, facilitar el diseño de investigaciones clínicas y contribuir al desarrollo de protocolos terapéuticos más homogéneos. Sin embargo, aún persisten diferencias en la aplicación de estos criterios entre profesionales, lo que puede influir en la variabilidad de los resultados clínicos reportados⁽⁵⁾.

Adicionalmente, la literatura reciente enfatiza que los TTM deben ser comprendidos no solo como una patología localizada, sino como una condición con repercusiones sistémicas y funcionales. La coexistencia de síntomas como cefaleas, dolor cervical y alteraciones del sueño refuerza la necesidad de una conceptualización amplia que considere al sistema estomatognático como parte de un conjunto funcional mayor. Esta visión integral ha permitido un cambio progresivo desde enfoques puramente mecanicistas hacia modelos centrados en el paciente, donde la percepción del dolor y la discapacidad funcional adquieren un papel central en la evaluación clínica⁽¹⁾.

La conceptualización de los TTM ha evolucionado hacia una visión centrada en el paciente, en la cual la intensidad del dolor, la discapacidad funcional y el impacto psicosocial adquieren mayor relevancia que los hallazgos estructurales aislados. Diversos autores señalan que la severidad clínica de los TTM no siempre se correlaciona con el grado de alteración anatómica observable, lo que refuerza la necesidad de integrar la experiencia subjetiva del dolor dentro del proceso diagnóstico. Este enfoque ha permitido comprender mejor por qué pacientes con alteraciones mínimas pueden presentar cuadros altamente discapacitantes, mientras que otros con cambios articulares evidentes permanecen asintomáticos, consolidando así el valor clínico de los modelos biopsicosociales en la clasificación de los TTM⁽⁴⁾.

Figura 1. Representación esquemática de la articulación temporomandibular (ATM) y estructuras musculares asociadas.

Fisiopatología de los trastornos temporomandibulares

La fisiopatología de los TTM es compleja e involucra la interacción de factores biomecánicos, neuromusculares, inflamatorios y psicológicos. A nivel muscular, se ha descrito la presencia de hiperactividad, fatiga y alteraciones en la coordinación neuromuscular, lo que contribuye al desarrollo de dolor miofascial y limitación funcional. En los trastornos articulares, los cambios degenerativos de la ATM, la alteración en la posición del disco articular y los procesos inflamatorios locales desempeñan un papel fundamental en la génesis del dolor y la disfunción mandibular. Estos procesos pueden verse agravados por microtraumatismos repetitivos y sobrecargas funcionales mantenidas en el tiempo⁽¹¹⁾.

Además, estudios recientes han destacado la importancia de los mecanismos de sensibilización central, especialmente en pacientes con TTM crónicos, donde el procesamiento alterado del dolor a nivel del sistema nervioso central perpetúa los síntomas aun en ausencia de daño estructural evidente. Esta sensibilización explica la coexistencia frecuente de los TTM con otras condiciones dolorosas crónicas, como cefaleas tensionales, fibromialgia y trastornos del sueño. Desde el modelo biopsicosocial, se reconoce que los factores psicológicos no solo influyen en la percepción del dolor, sino también en su cronificación, convirtiéndose en elementos clave dentro de la fisiopatología de los TTM⁽²⁾.

Otro aspecto relevante de la fisiopatología de los TTM es la interacción entre los mecanismos periféricos y centrales del dolor. La activación persistente de nociceptores periféricos puede generar cambios neuroplásticos a nivel central, favoreciendo la amplificación del estímulo doloroso y la aparición de hiperalgesia y alodinia. Estos procesos explican por qué algunos pacientes continúan presentando dolor incluso después de la resolución de la causa estructural inicial, lo que subraya la importancia de identificar tempranamente los factores que contribuyen a la cronificación del dolor ⁽²⁾.

Adicionalmente, la evidencia reciente sugiere que los procesos inflamatorios locales de bajo grado y las alteraciones en la modulación del dolor desempeñan un papel clave en la persistencia de los síntomas. La liberación sostenida de mediadores inflamatorios, junto con la disfunción de los sistemas inhibitorios del dolor, favorece la transición de un dolor agudo a uno crónico. Este fenómeno resulta especialmente relevante en pacientes con TTM de larga evolución, donde la respuesta clínica al tratamiento suele ser más limitada. En este contexto, la identificación temprana de mecanismos de sensibilización central permite optimizar las estrategias terapéuticas y prevenir la cronificación del cuadro doloroso ⁽⁴⁾.

Factores de riesgo asociados a los trastornos temporomandibulares

Diversos factores de riesgo han sido asociados al desarrollo y mantenimiento de los TTM. Entre los más relevantes se encuentran los hábitos parafuncionales, como el bruxismo, así como factores biomecánicos relacionados con la sobrecarga funcional de la ATM y los músculos masticatorios. No obstante, la evidencia reciente resalta el papel predominante de los factores psicosociales. La ansiedad, la depresión, el estrés y la somatización han demostrado una asociación significativa con la presencia y severidad de los TTM, particularmente en pacientes diagnosticados mediante el eje II del DC/TMD. Estos factores influyen tanto en la percepción del dolor como en la respuesta al tratamiento ⁽¹²⁾.

Asimismo, se ha observado una mayor prevalencia de TTM en mujeres, lo que sugiere la posible influencia de factores hormonales, genéticos y biopsicosociales en su etiopatogenia. Esta diferencia por sexo ha sido consistentemente reportada en estudios epidemiológicos y metaanálisis recientes. Otros factores descritos incluyen alteraciones del sueño, posturas prolongadas, antecedentes de trauma y condiciones sistémicas, los cuales actúan de manera conjunta y no aislada, reforzando el carácter multifactorial de estos trastornos ⁽⁵⁾.

Figura 2. Disfunción de la articulación temporomandibular

La literatura también destaca la influencia del entorno social y laboral como factores moduladores del riesgo de desarrollar TTM. Jornadas prolongadas de trabajo, alta carga académica, presión psicológica y estilos de vida sedentarios se han asociado con un incremento en la frecuencia y severidad de los síntomas. Estos factores, al interactuar con predisposiciones individuales, pueden actuar como desencadenantes o perpetuadores del dolor temporomandibular. Por ello, diversos autores recomiendan que la evaluación clínica incluya aspectos relacionados con el contexto psicosocial del paciente, permitiendo una identificación más precisa de los factores de riesgo modificables y una mejor orientación del tratamiento ⁽²⁾.

Asimismo, se ha descrito que los factores de riesgo no actúan de manera aislada, sino que se potencian entre sí. Por ejemplo, el estrés psicológico puede intensificar hábitos parafuncionales como el bruxismo,

incrementando la carga mecánica sobre la ATM y los músculos masticatorios. De igual forma, los trastornos del sueño y la fatiga crónica pueden exacerbar la percepción del dolor, generando un círculo vicioso difícil de interrumpir sin un abordaje terapéutico integral. Esta interacción compleja refuerza la necesidad de evaluar al paciente desde una perspectiva biopsicosocial^(1; 8).

Figura 3. Trastornos temporomandibulares

Diagnóstico de los trastornos temporomandibulares

El diagnóstico de los TTM se basa principalmente en una evaluación clínica exhaustiva, apoyada en herramientas estandarizadas como los DC/TMD, considerados actualmente el método diagnóstico de referencia. Este sistema se estructura en dos ejes: el eje I, enfocado en el diagnóstico físico de los trastornos musculares y articulares, y el eje II, orientado a la evaluación de factores psicosociales y discapacidad relacionada con el dolor⁽⁶⁾.

Asimismo, se ha señalado que el diagnóstico temprano de los TTM constituye un elemento clave para evitar la progresión hacia formas crónicas. La detección oportuna de signos y síntomas iniciales, combinada con la aplicación sistemática de criterios diagnósticos validados, facilita la instauración precoz de medidas terapéuticas conservadoras. En este sentido, la estandarización diagnóstica no solo mejora la precisión clínica, sino que también contribuye a una comunicación más efectiva entre profesionales de la salud, favoreciendo el seguimiento longitudinal del

paciente y la evaluación objetiva de los resultados terapéuticos⁽²⁾.

La literatura destaca que el uso combinado de ambos ejes permite una comprensión integral del paciente, mejorando la precisión diagnóstica y facilitando la planificación de un abordaje terapéutico individualizado. Esta aproximación resulta especialmente relevante en pacientes con dolor crónico y alta carga psicosocial. Los estudios también coinciden en que los exámenes de imagen deben reservarse para casos específicos, cuando existan signos clínicos que sugieran patología estructural significativa de la ATM, evitando su uso indiscriminado. La correcta aplicación de los criterios diagnósticos contribuye a reducir diagnósticos erróneos y tratamientos innecesarios⁽²⁾.

Figura 4. Bruxismo como factor de riesgo en TTM

En este contexto, la correcta capacitación del profesional de la salud resulta fundamental para la aplicación adecuada de los criterios diagnósticos. La utilización sistemática de protocolos estandarizados como los DC/TMD contribuye a disminuir la variabilidad diagnóstica y a mejorar la consistencia entre evaluadores. Además, la incorporación de herramientas complementarias, como cuestionarios de dolor y discapacidad, permite una valoración más completa del impacto funcional y emocional de los TTM, favoreciendo una mejor toma de decisiones clínicas⁽⁸⁾.

Opciones terapéuticas actuales para los trastornos temporomandibulares

El manejo de los TTM se fundamenta en un enfoque conservador y multimodal, priorizando terapias reversibles y mínimamente invasivas. Entre las estrategias iniciales se incluyen la educación del paciente, el autocuidado, la modificación de hábitos para funcionales y la fisioterapia. Las férulas oclusales y la terapia manual han demostrado ser eficaces en la reducción del dolor y la mejora de la función mandibular, sin evidenciar diferencias clínicas significativas entre ambas modalidades cuando se emplean adecuadamente. La elección del tratamiento debe basarse en las características clínicas individuales y no en un protocolo rígido⁽⁷⁾.

Figura 5. Férulas oclusales

Además, el abordaje de los factores psicológicos mediante terapias cognitivo-conductuales se considera fundamental, especialmente en pacientes con TTM crónicos y alta carga psicosocial, ya que mejora la adherencia terapéutica y los resultados a largo plazo. En general, la evidencia actual respalda un

enfoque interdisciplinario, adaptado a las características individuales del paciente, como la estrategia más efectiva para el manejo integral de los trastornos temporomandibulares, reduciendo el riesgo de cronificación y mejorando la calidad de vida⁽¹³⁾.

De igual manera, la evidencia sugiere que los resultados terapéuticos en los TTM no dependen exclusivamente de la técnica empleada, sino del abordaje integral y personalizado del paciente. La combinación de intervenciones físicas, educativas y psicológicas ha demostrado mayores beneficios clínicos que las terapias aisladas. Además, la reevaluación periódica del paciente permite ajustar el tratamiento según la evolución de los síntomas, evitando intervenciones innecesarias o excesivamente invasivas. Este enfoque dinámico y centrado en el paciente se alinea con las recomendaciones actuales de las guías clínicas internacionales para el manejo de los TTM⁽¹⁴⁾.

Finalmente, diversos autores coinciden en que el éxito del tratamiento de los TTM depende en gran medida de la adherencia del paciente y de la correcta educación sobre su condición. La comprensión del carácter benigno y multifactorial de estos trastornos contribuye a reducir la ansiedad asociada al dolor y mejora la respuesta a las terapias conservadoras. En este sentido, la comunicación efectiva entre el profesional y el paciente se considera un componente terapéutico clave, complementando las intervenciones físicas y psicológicas en el manejo de los TTM.

RESULTADOS

Los resultados de la presente revisión bibliográfica se derivan del análisis y síntesis de los estudios seleccionados, los cuales abordaron diversos aspectos relacionados con los trastornos temporomandibulares, incluyendo enfoques conceptuales, diagnósticos y terapéuticos, los cuales se presentan de manera organizada a continuación:

Tabla 1. Estudios incluidos en la revisión literaria y sus principales hallazgos.

Autor(es), Año	Diseño del estudio	Materiales y Métodos principales	Hallazgos/Conclusiones principales
Jara Armijos, et al. 2020. ⁽¹⁴⁾	Revisión sistemática	Búsqueda en 7 bases de datos (PubMed, Scopus, Cochrane, etc.). Selección PRISMA (n=22). Evaluación con escala Jadad. Metaanálisis no realizado por heterogeneidad.	Los protocolos basados en aplicaciones cíclicas de inyecciones de ácido hialurónico demostraron los mejores resultados en el alivio a largo plazo (hasta 12 meses) de los síntomas de TTM.

Migueláñez Medrán, et al. 2019. ⁽¹¹⁾	Revisión narrativa	Síntesis de la literatura sobre etiología, clasificación y mecanismos del dolor orofacial en la práctica odontológica.	Propone una clasificación del dolor orofacial basada en su mecanismo fisiopatológico (nociceptivo, neuropático, psicogénico, mixto) para mejorar el diagnóstico y el abordaje terapéutico.
Alvarado-Menacho. 2019. ⁽⁷⁾	Revisión narrativa.	Revisión no sistemática de instrumentos diagnósticos simplificados para TTM, con foco en índices anamnésticos.	El Índice Anamnéstico Simplificado de Fonseca es una herramienta válida, confiable y práctica para el cribado epidemiológico y el diagnóstico clínico de TTM, con alta sensibilidad (96%) y especificidad (95%).
Montero Parrilla, et al. 2014. ⁽¹³⁾	Estudio observacional, descriptivo, transversal	122 estudiantes de estomatología. Evaluación con Test de Krogh-Paulsen para TTM y examen postural (clasificación de Bricot).	No se evidenció una relación marcada entre alteraciones posturales específicas y la presencia de TTM. El desequilibrio pélvico derecho fue la alteración postural más frecuente.
Carrillo Rivera, et al. 2022. ⁽¹⁾	Revisión narrativa	Revisión de la literatura sobre los principios y aplicaciones de la electromiografía (EMG) de superficie en TTM.	La EMG es una herramienta objetiva para evaluar la función neuromuscular, guiar la fabricación y ajuste de férulas oclusales, y orientar tratamientos como la aplicación de toxina botulínica en pacientes con TTM.
Alibera, J. et al. 2023. ⁽¹⁶⁾	Ensayos clínicos en adultos con bruxismo del sueño.	Aplicación de Toxina Botulínica tipo A en maseteros/temporales. Seguimiento 3–6 meses. Evaluación con polisomnografía y EMG	Disminuye dolor y fuerza de mordida. Mejora del sueño. Efecto temporal (3–4 meses).
Penlington C, et al. 2022. ⁽¹⁷⁾	Revisión sistemática	Terapia cognitivo-conductual (TCC) (9 ECA, adultos con TTM). Programas 4–8 sesiones, sola o combinada. Seguimiento hasta 12 meses	↓ dolor ≈45% (similar a férula 48%). Con amitriptilina ↓ ≈55%. Apertura bucal ↑ 35→43 mm (p<0,05). Efectos sostenidos.estables a mediano y largo plazo.
Heleiwa-Feroli T, de la Cruz Vigo S. 2024. ⁽¹⁸⁾	Estudio longitudinal	Tratamiento ortodóntico (2021–2022). 100 pacientes (18–45 años). Evaluación a 0, 3 y 6 meses	Bruxismo inicial 64%. Apretamiento ↓ 34% a 9%. Dolor muscular ↓ 31% a 6%. Dolor ATM ↓ 22% a 0%. Reducción significativa (p=0.0001).
Vieira, MA. et al. 2023 ⁽¹⁹⁾	Revisión sistemática	Biofeedback (69 adultos). EMG portátil con señal auditiva/visual.	↓ eventos tónicos y fásicos diurnos y nocturnos (p≤0,04). Sin evidencia clara en dolor o calidad de vida.

En relación con las opciones terapéuticas, la revisión sistemática evidenció que los protocolos terapéuticos basados en aplicaciones cíclicas de inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico mostraron los mejores resultados en el alivio a largo plazo de los síntomas asociados a los TTM, con efectos mantenidos hasta por 12 meses. Sin embargo, los autores señalaron que la heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos limitó la realización de un metaanálisis ⁽¹⁴⁾. Respecto a la conceptualización y mecanismos del dolor orofacial, se propuso una clasificación del dolor basada en su mecanismo fisiopatológico, distinguiendo entre dolor nociceptivo, neuropático, psicogénico y mixto. Esta clasificación contribuye a mejorar la

precisión diagnóstica y a orientar un abordaje terapéutico más adecuado en pacientes con TTM ⁽¹¹⁾.

En el ámbito del diagnóstico, se destacó la utilidad del Índice Anamnéstico Simplificado de Fonseca como herramienta clínica y epidemiológica para el cribado de TTM. Los resultados reportados muestran una alta sensibilidad (96%) y especificidad (95%), lo que respalda su uso como instrumento práctico y confiable en contextos clínicos y poblacionales ⁽⁷⁾.

En cuanto a la posible relación entre alteraciones posturales y TTM, el estudio observacional transversal realizado en estudiantes de estomatología no encontró una asociación significativa entre alteraciones

posturales específicas y la presencia de TTM. No obstante, el desequilibrio pélvico derecho fue la alteración postural más frecuentemente observada en la población estudiada ⁽¹³⁾.

Finalmente, se resaltó el valor de la electromiografía de superficie (EMG) como herramienta objetiva para la evaluación de la función neuromuscular en pacientes con TTM. Los resultados indicaron que la EMG resulta útil tanto para el diagnóstico funcional como para la planificación y seguimiento de tratamientos, incluyendo el ajuste de férulas oclusales y la aplicación de toxina botulínica ⁽¹⁾.

DISCUSIÓN

La presente revisión bibliográfica permitió integrar evidencia científica reciente sobre los trastornos temporomandibulares (TTM), confirmando su carácter multifactorial y la necesidad de un abordaje diagnóstico y terapéutico integral. Los hallazgos analizados evidencian que los TTM no pueden ser explicados ni tratados desde una única perspectiva, sino que requieren la consideración simultánea de factores estructurales, funcionales y psicosociales ^(5; 12).

En relación con las opciones terapéuticas, la revisión sistemática realizada por Jara Armijos et al. demostró que las aplicaciones cíclicas de ácido hialurónico intraarticular producen un alivio sintomático prolongado en pacientes con TTM, con efectos mantenidos hasta por 12 meses ^(4; 13). Sin embargo, la heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos limita la solidez de la evidencia, lo que coincide con otras publicaciones que recomiendan priorizar tratamientos conservadores y reversibles antes de considerar intervenciones invasivas ⁽⁶⁾.

Respecto a la conceptualización del dolor orofacial, la clasificación fisiopatológica propuesta por Migueláñez Medrán et al. permite diferenciar entre dolor nociceptivo, neuropático, psicogénico y mixto, facilitando una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes en los TTM. Este enfoque resulta clínicamente relevante, ya que un diagnóstico basado únicamente en alteraciones estructurales puede

conducir a tratamientos inadecuados en pacientes donde predomina el componente psicosocial del dolor ^(7; 5).

En el ámbito del diagnóstico, los resultados obtenidos respaldan el uso de herramientas clínicas estandarizadas. El Índice Anamnésico Simplificado de Fonseca ha demostrado ser un instrumento válido y confiable para el cribado de TTM, con alta sensibilidad y especificidad, lo que lo convierte en una opción práctica para estudios epidemiológicos y evaluaciones iniciales. No obstante, diversos autores coinciden en que este tipo de instrumentos deben complementarse con sistemas diagnósticos más completos, como los criterios DC/TMD, especialmente en contextos clínicos especializados ^(10; 13; 4).

En cuanto a la relación entre alteraciones posturales y TTM, el estudio transversal de Montero Parrilla et al. no evidenció una asociación significativa entre posturas corporales específicas y la presencia de TTM ⁽¹⁴⁾. Estos hallazgos refuerzan la idea de que la postura corporal, aunque frecuentemente considerada en la práctica clínica, no constituye un factor etiológico determinante, sino un posible elemento coadyuvante dentro de un contexto multifactorial más amplio ⁽²⁾.

Asimismo, la revisión de Carrillo Rivera et al. destacó la utilidad de la electromiografía de superficie como herramienta objetiva para la evaluación de la función neuromuscular en pacientes con TTM ⁽¹⁵⁾. A pesar de sus ventajas, su uso debe interpretarse como un método complementario que apoya el diagnóstico clínico y la planificación terapéutica, y no como una herramienta diagnóstica aislada ⁽¹⁾.

Entre las limitaciones de esta revisión se encuentra la diversidad metodológica de los estudios incluidos y la predominancia de revisiones narrativas, lo cual puede afectar el nivel de evidencia disponible. Sin embargo, la inclusión de estudios recientes y el uso de criterios diagnósticos estandarizados permiten ofrecer una visión actualizada y clínicamente relevante de los TTM. En conjunto, la evidencia analizada respalda la necesidad de un enfoque interdisciplinario, individualizado y basado en la evidencia científica para

el manejo de los trastornos temporomandibulares, integrando aspectos físicos, funcionales y psicosociales del paciente ⁽⁶⁾.

Adicionalmente, la evidencia revisada pone de manifiesto la importancia del componente psicosocial en la evolución clínica de los TTM, particularmente en aquellos casos que cursan con dolor crónico. Diversos estudios han señalado que variables como ansiedad, depresión y estrés no solo se asocian con una mayor intensidad del dolor, sino también con una peor respuesta terapéutica cuando estos factores no son abordados de manera adecuada. En este sentido, la incorporación sistemática de la evaluación del eje II de los criterios DC/TMD permite identificar tempranamente a los pacientes con mayor vulnerabilidad psicosocial, optimizando la selección de estrategias terapéuticas y favoreciendo resultados clínicos más sostenibles en el tiempo ^(6, 3).

Por otra parte, los hallazgos analizados refuerzan la necesidad de evitar enfoques terapéuticos uniformes o excesivamente intervencionistas en el manejo de los TTM. La evidencia sugiere que tratamientos basados exclusivamente en procedimientos invasivos, sin una adecuada indicación clínica, pueden no ofrecer beneficios superiores a las terapias conservadoras y, en algunos casos, incrementar el riesgo de efectos adversos. En contraste, los modelos de atención escalonada, que priorizan intervenciones reversibles y se adaptan a la evolución clínica del paciente, se alinean mejor con la naturaleza multifactorial de los TTM y con las recomendaciones actuales basadas en la evidencia científica ^(2; 15).

CONCLUSIONES

Los trastornos temporomandibulares constituyen un conjunto de afecciones de origen multifactorial que involucran componentes musculares, articulares y psicosociales, lo que dificulta su diagnóstico y manejo clínico. La evidencia analizada en la presente revisión confirma la complejidad de estos trastornos y la necesidad de un abordaje integral del paciente.

Los criterios diagnósticos DC/TMD se consolidan como la herramienta más válida y confiable para la evaluación de los TTM, al permitir una valoración estandarizada tanto de los aspectos físicos como de los factores psicosociales asociados. Su aplicación favorece una mayor precisión diagnóstica y una planificación terapéutica individualizada.

En relación con el tratamiento, la literatura revisada respalda el uso de terapias conservadoras como primera línea de manejo, incluyendo la educación del paciente, la fisioterapia, las férulas oclusales y el abordaje de los factores psicológicos. Las terapias invasivas, como las inyecciones intraarticulares, pueden considerarse en casos seleccionados, siempre bajo criterios clínicos estrictos y basados en la evidencia.

Finalmente, se destaca la importancia de un enfoque interdisciplinario y centrado en el paciente para el manejo de los trastornos temporomandibulares, así como la necesidad de continuar desarrollando estudios con diseños metodológicos robustos que permitan fortalecer la evidencia científica disponible y optimizar la toma de decisiones clínicas.

1. Carrillo RJA, Balderas TE, Villagrán RA, et al. Electromiografía en pacientes con trastornos temporomandibulares. *Rev Mex Cir Bucal Maxilofac.* 2020;16(2-3):87-90. doi:10.35366/97705.
2. Warzocha J, Gadomska-Krasny J, Mrowiec J. Etiologic Factors of Temporomandibular Disorders: A Systematic Review of Literature Containing Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) and Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) from 2018 to 2022. *Healthcare (Basel).* 2024;12(5):575. doi: 10.3390/healthcare12050575.
3. Manafikhi M, Ataya J, Heshmeh O. Evaluation of the efficacy of platelet rich fibrin (I-PRF) intra-articular injections in the management of internal derangements of temporomandibular joints - a controlled preliminary prospective clinical study.

- BMC Musculoskelet Disord. 2022;23(1):454. doi: 10.1186/s12891-022-05421-7.
4. Minervini G, Marrapodi MM, Siurkel Y, Cicciù M, Ronsivalle V. Accuracy of temporomandibular disorders diagnosis evaluated through the diagnostic criteria for temporomandibular disorder (DC/TMD) Axis II compared to the Axis I evaluations: a systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2024;24(1):299. doi: 10.1186/s12903-024-03983-7.
 5. Katsikogianni E, Schweigert-Gabler S, Krisam J, et al. Diagnostic accuracy of the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders for children aged 8-12 years. J Oral Rehabil. 2020;48:18-27. <https://doi.org/10.1111/joor.13104>
 6. Villar-Aragón-Berzosa V, Obrero-Gaitán E, Lérida-Ortega MÁ, López-Ruiz MDC, Rodríguez-Almagro D, Achalandabaso-Ochoa A, Molina-Ortega FJ, Ibáñez-Vera AJ. Manual Therapy Techniques Versus Occlusal Splint Therapy for Temporomandibular Disorders: A Systematic Review with Meta-Analysis. Dent J (Basel). 2024;12(11):355. doi: 10.3390/dj12110355.
 7. Alvarado-Menacho, Sergio. Importancia de los índices simplificados en el diagnóstico y estudio de los Trastornos Temporomandibulares. *Revista Estomatológica Herediana*, 2019;29(1), 89-94. <https://doi.org/10.20453/reh.v29i1.3498>
 8. Alqutaibi AY, Alhammadi MS, Hamadallah HH, Altarjami AA, Malosh OT, Aloufi AM, Alkahtani LM, Alharbi FS, Halboub E, Almashraqi AA. Global prevalence of temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis. J Oral Facial Pain Headache. 2025 Jun;39(2):48-65. doi: 10.22514/jofph.2025.025.
 9. Zhong Y, Luo F, Li X, Zeng S, Zhang S, Si J, Xiong X, Fang S. Associations between oral behaviors, temporomandibular disorder subtypes and psychological distress in adult women: a retrospective case-control study. J Oral Facial Pain Headache. 2024 Sep;38(3):87-99. doi: 10.22514/jofph.2024.030.
 10. Assiri K. Relationships between personality factors and DC/TMD Axis II scores of psychosocial impairment among patients with pain related temporomandibular disorders. Sci Rep. 2024 Nov 6;14(1):26869. doi: 10.1038/s41598-024-78216-6.
 11. Migueláñez Medrán, B C, Goicoechea García, C, López Sánchez, A, & Martínez García, M A. Dolor orofacial en la clínica odontológica. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*. 2019;26(4), 233-242. <https://dx.doi.org/10.20986/resed.2019.3724/2019>
 12. Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, Look J, Anderson G, Goulet JP, List T, Svensson P, Gonzalez Y, Lobbezoo F, Michelotti A, Brooks SL, Ceusters W, Drangsholt M, Ettl D, Gaul C, Goldberg LJ, Haythornthwaite JA, Hollender L, Jensen R, John MT, De Laat A, de Leeuw R, Maixner W, van der Meulen M, Murray GM, Nixdorf DR, Palla S, Petersson A, Pionchon P, Smith B, Visscher CM, Zakrzewska J, Dworkin SF; International RDC/TMD Consortium Network, International association for Dental Research; Orofacial Pain Special Interest Group, International Association for the Study of Pain. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Group†. J Oral Facial Pain Headache. 2014 Winter;28(1):6-27. doi: 10.11607/jop.1151
 13. Montero Parrilla, José Miguel, Semykina, Oleksandra, & Morais Chipombela, Leonora da Conceição. Trastornos temporomandibulares y su interacción con la postura corporal. *Revista Cubana de Estomatología*, 2014;51(1), 3-14
 14. Jara Armijos, J., Hidalgo Andrade, B., & Velásquez Ron, B. Eficacia del ácido hialurónico en el tratamiento de los trastornos temporomandibulares. Revisión sistemática. *Avances en Odontoestomatología*, 2020;36(1), 35-47. <https://dx.doi.org/10.4321/so213-12852020000100005>
 15. Kapos FP, Exposto FG, Oyarzo JF, Durham J. Temporomandibular disorders: a review of current concepts in aetiology, diagnosis and management. Oral Surg. 2020;13(4):321-334. doi: 10.1111/ors.12473.

16. Alibera, J, Villarroel, G., Murillo, L, Sotorra, D, Felipe, N. Manejo clínico del bruxismo del sueño utilizando férula de descarga oclusal y toxina botulínica. A. Rev. Ateneo Argent. Odontol. 2023;68(1):8-12. <https://www.ateneo-odontologia.org.ar/sitiov30/wp-content/uploads/2024/07/n-2-2023.pdf>
17. Penlington C, Bowes C, Taylor G, Otemade AA, Waterhouse P, Durham J, Ohrbach R. Psychological therapies for temporomandibular disorders (TMDs). Cochrane Database Syst Rev. 2022;8(8):CD013515. <https://doi.org/10.1002/14651858>
18. Heleiwa-Feroli T, de la Cruz Vigo S. Association between bruxism and the use of aligners in orthodontics. J Clin Exp Dent. 2024;16(10):e1247-e1255. <https://doi.org/10.4317/jced.61951>
19. Vieira MA, Oliveira-Souza AIS, Hahn G, Bähr L, Armijo-Olivo S, Ferreira APL. Effectiveness of Biofeedback in Individuals with Awake Bruxism Compared to Other Types of Treatment: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2023 Jan 14;20(2):1558. <https://orcid.org/10.3390/ijerph20021558>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo